

BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARI O'RTASIDA SEMIOTIKA PEDAGOGIK MULOQOT SIFATIDA

Abdusamatov Alisher Sobirovich

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti

**“Pedagogika” kafedrasi dotsent vazifasini bajaruvchi,
 pedagogika fanlari falsafa doktori (PhD) Termiz (O'zbekiston)**

E-mail: aabdusamatov912gmail.com Tel: 91-577-62-99

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13643338>

Annotatsiya: Ushbu maqolada semiotika sohalari va ularning chegarasi haqida shu bilan birga ularning turlari, semiotik aspektlarning ahamiyati haqida, uning qo'llanish hollari, zarur bo'lgan pedagogik shart - sharoitlar atroflicha bayon etilgan olimlar va ularning qarashlari haqida, semiotikaning tarmoqlar, yo'nalishlar va uni kundalik hayotimizda qay yo'sinda foydalanishimiz mumkinligi haqida keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Semiotika, boshlang'ich ta'lim, matematika, semasiologiya, pragmatik, sintaktik.

O'qituvchining muloqot madaniyati madaniy hodisa bo'lgan ta'limni o'qituvchi shaxsi madaniyatiga e'tibor bermasdan amalga oshirish mumkin emas. Insonparvarlashtirish sharoitida shaxsiy madaniyatning asosiy jihatlaridan biri kommunikativ jihatga aylanadi. Muvaffaqiyatli muloqot faoliyati samarali munosabatlarning asosi, o'zaro tushunish, o'z-o'zini takomillashtirish va shaxsiy inqirozlarni bartaraf etish sifatida o'qituvchining samaradorligiga yordam beradi.

O'qituvchining kommunikativ madaniyatining bir nechta ta'riflari mavjud:

- pedagogik madaniyat komponenti [1];
- o'qituvchi va o'rtasidagi kommunikativ o'zaro ta'sir tizimi
 belgilar va belgilar tizimiga asoslangan butun atrofda dunyo [2];
- rivojlanishning gumanistik vektori bilan tavsiflangan aloqa sifati [3];
- o'zaro tushunish va muloqot muammolarini samarali hal qilishga yordam beradigan aloqa vositalari va shaxslararo o'zaro ta'sir qonunlari sohasidagi ko'nikma va ko'nikmalar to'plami [4].

Barcha ta'riflarni tahlil qilganda, E.V. Sysoeva [5] o'qituvchining kommunikativ madaniyatini muloqot jarayonida qo'llaniladigan va uning samaradorligiga hissa qo'shadigan madaniy me'yorlar, bilim, qadriyatlar, ko'nikma va malakalar yig'indisi sifatida belgilash mumkin deb hisoblaydi. Kommunikativ madaniyatni integrativ ta'lim sifatida tushunish uchun quyidagilar muhim ahamiyatga ega:

- o'z harakatlarini boshqarish bilan muvofiqlashtirish va o'zaro bog'lash qobiliyati;
- boshqasini qabul qilish va qabul qilish, argumentlarni tanlash va taqdim etish;
- muqobil tushuntirishlarni ilgari surish qobiliyati;
- muammoni muhokama qilish;
- boshqalarning fikrlarini tushunish va hurmat qilish;

Boshqalar bilan moslashuvchan va xushmuomalalik bilan munosabatda bo'lishga tayyorlaning.

O'qituvchining kommunikativ madaniyatining rivojlanish darajasi kommunikativ faoliyatda namoyon bo'ladi.

Kommunikativ faoliyat - bu pedagogik jarayon sub'ektlari o'rtasidagi o'zaro ta'sir va munosabatlarning murakkab ko'p kanalli tizimi, jumladan: o'zaro idrok etish; jonli axborot almashinuvi; yagona aloqa strategiyasini ishlab chiqish, qarorlar qabul qilish;

Muloqot zamonaviy inson hayotidagi eng muhim nazorat vositalaridan biri ekanligini inkor etib bo'lmaydi. Uning doimiy elementlaridan biri bu uchta bo'g'inning kommunikativ zanjiri "adresat -xabar - qabul qiluvchi", bu har qanday ma'lumotni uzatish imkonini beradi. Biroq, A.V. Nazarchukning fikricha, muloqot "muloqot jarayonida shakllanadigan media voqelikni, ya'ni jamiyat voqeligining alohida oylchovi sifatida kommunikativ voqelikni" ham o'z ichiga oladi [5]. Shunday qilib, aloqa biroz boshqacha maqom oladi. Endi u oddiy aloqa vositasi emas, balki madaniyatda inson mavjudligining yo'li va maqsadidir [9].

Belgilar nazariyasiga murojaat qilmasdan aloqani o'rganish mumkin emas, chunki hozirgi vaqtda kommunikativ o'zaro ta'sirlarda belgi tuzilmalarining rolini oshirish bilan bog'liq o'zgarishlar ro'y bermoqda [8]. Televideniya, mobil aloqa, internet va boshqalar yordamida ishora va belgilar tizimi ko'rinishidagi yangi semiotik shakllanishlar yaratiladi. Bu belgining yangi kommunikativ voqelikni shakllantirishdagi o'ziga xos funksiyasidir.

Har qanday fikrlash jarayoni belgi belgisiga asoslanadi, shuning uchun Charlz Pirs (semiotikaning asoschisi) uchun odam semioz orqali belgilar hosil qiluvchi mavjudotdir [7]. Belgilar munosabati quyidagi pozitsiyadan ko'rib chiqiladi: belgi - tarjimon uchun ma'lum bir munosabat yoki sifatda boshqa narsani ifodalovchi narsa, ya'ni tarjimonsiz belgi mumkin emas. Aynan shu tushuncha "belgi" ni "belgisiz" dan ajratishga imkon beradi. Belgini dinamik talqin qilish jarayonida u shunday idrok qilinmaguncha ishlamaydi - semioz.

Semiozni aniqlashda ikkita asosiy yondashuv mavjud.

Birinchisi, Ferdinand de Sossyurning asarlari bilan bog'liq bo'lib, bu erda belgi ikki tomonlama shaxs sifatida tushuniladi, belgilovchi va belgilovchining birligini ifodalaydi [10]. O'sha davrlarning semiotik an'analari (strukturalizm doirasida rivojlangan) semioz -bu "ifoda shakli va mazmun shakli o'rtasidagi o'zaro taxmin munosabatlarini o'rnatish orqali - yoki bildiruvchi bilan ishora qiluvchi o'rtasida belgilar hosil qiladi" [6]. Sossyur tilshunosligida belgining o'zboshimchaligi haqidagi postulat muhim ahamiyatga ega bo'lib, unda belgilovchining belgilovchi bilan bog'lanishi belgining ushbu komponentlarining o'ziga xos xususiyatlarini o'z ichiga olmaydi. Bunday aloqa faqat belgilarni birlashtiruvchi yaxlit tizimda yuzaga kela Semioz yoki bu holda belgilarni yaratish tartibi bu tizimda ishlash jarayoni bo'lib, uning turli qismlari almashinuvi sodir bo'ladi. Aynan ayirboshlash jarayoni ishtirok etgan elementlarni belgilar yoki xabarlariga aylantiradi [11].

Ikkinchi yondashuv Charlz Sanders Pirsning ishi bilan bog'liq bo'lib, u belgini inson faoliyatida boshqa narsani ifodalovchi yoki o'rnini bosuvchi ob'ekt sifatida belgilaydi. Semioz tushunchasini aniqlash uchun Pirs "ob'ekt - belgi - sharhlovchi" triadik sxemasidan foydalanadi. Va agar birinchi ikkita komponent aniq bo'lsa, unda "tarjimon" qo'shimcha tushuntirishni talab qiladi. Pirs uchun "tarjimon" - bu odamning belgidan foydalanish usuli yoki ma'lum bir belgining odamga ta'siri. Semioz ham quyidagi xususiyatlar bilan tavsiflanadi:

- sub'ekt;

- tarjimonni o'z ichiga oladi - belgilarni ishlab chiqaruvchi va sharhlovchi faqat o'zaro tushunish uchun belgilarni talqin qilishning ma'lum qoidalarini biladigan tarjimonlar guruhida paydo bo'ladi. Bunday guruhning faoliyati aniq doimiy semiozdan iborat;

Bir sub'ekt tomonidan ishlab chiqarilgan belgi boshqa sub'ektlar tomonidan talqin qilinadi va sharhlovchini keltirib chiqaradi. U allaqachon boshqa belgi sifatida ishlaydi, bu ham talqin qilinishi mumkin. Aniqlanishicha, guruhda muhokama qilinadigan (real) ob'ektning o'zi bevosita emas, balki faqat semioz doirasida ifodalanadi.

References:

1. Zaretskaya, I.I. O'qituvchi va rahbarning kommunikativ madaniyati. M.: Sentyabr, 2002. – 160 b.
2. Maksimova, G.P. Universitet o'qituvchisining kommunikativ madaniyati va uning kasbiy faoliyatdagi rivojlanishi: dis. ...kand. ped. Sci. Rostov n/d., 2000. - 179 p.
3. Auxadeyeva, L.A. Universitetga tayyorgarlik jarayonida zamonaviy o'qituvchining kommunikativ madaniyatini shakllantirish: dis. ... Doktor ped. Sci. Qozon, 2008. – 427 b.
4. Sokolova, V.V. Nutq madaniyati va muloqot madaniyati. M.: Ma'rifat, 1995. – 192 b.
5. Nazarchuk, A.V. Muloqot g'oyasi va XX asrning yangi falsafiy tushunchalari asr [Matn] / A.V. Nazarchuk // Nashr. Faylasuf – 2011. – No5. – 157–165-betlar.
6. Greimas A.J., Kurte A. Semiotika. Izohlovchi lug'at // Semiotika. M., 1983. B. 526.
7. Abdusamatov, A., & Mavlyanov, A. (2022). Influence of the Perfective Working Body of Fiber Cleaning Machines on the Aerodynamic Parameters. American journal of science and learning for development, 1(2), 24-30.
8. Abdusamatov, A. (2023). Ta'limni tashkil etishda semiotik ta'limning o'rni. Interpretation and Researches, 1(1). извлечено от <https://interpretationandresearches.uz/index.php/iar/article/view/809>
9. Sobirovich, A. A. (2023). Factors of development of nonverbal semiotics in the process of educational design. World Bulletin of Social Sciences, 27, 120-123.
10. Sobirovich, A. A. (2023). Using a visual-constructive model in introducing semiotic education to primary class students. World Bulletin of Social Sciences, 24, 27-29.
11. Sobirovich, A. A. (2023). The importance of semiotics in the process of educational design and analysis of semiotic systems. Journal of Universal Science Research, 1(10), 17-22.